

Avv. ALBERTO AGOSTINI
alberto.agostini@studioagostinikasapoglu.com
Av. IRMAK KASAPOGLU
irmak.kasapoglu@studioagostinikasapoglu.com

Bologna, 23.11.2025

RESPONSABILITÀ CIVILE NEI SERVIZI DI PULIZIA, RESTAURO E INTERMEDIAZIONE NEL GRADING DI CARTE COLLEZIONABILI.

Profili giuridici nel settore del collezionismo di carte da gioco.

ABSTRACT

Nel mercato contemporaneo, le carte da gioco collezionabili (TGC) hanno assunto una rilevanza economica significativa, con un volume di affari stimato nell'ordine delle decine di miliardi di dollari e, per certi versi, dinamiche ormai assimilabili a quelle degli asset finanziari.

In questo scenario, si sono consolidate pratiche "tecniche" di pulizia e restauro delle carte, sulla falsariga degli interventi conservativo-estetici propri del mondo dell'arte, e procedure di gradazione, ossia attività di certificazione e valutazione da parte di enti privati specializzati.

Il presente elaborato ricostruisce, in modo sistematico, i profili di responsabilità civile che possono sorgere nell'ambito di tali interventi tecnici e dai servizi di intermediazione connessi alla gradazione delle carte.

Muovendo dagli strumenti del diritto civile e della normativa a tutela del consumatore, l'analisi delinea in via analogica il perimetro degli obblighi giuridici che gravano su restauratori e "dealer".

La crescente complessità del settore rende infatti indispensabile una regolazione attenta dei rapporti professionali in modo da prevenirne, a monte, il contenzioso giudiziario e stragiudiziale.

Il contributo si propone, in definitiva, di ricostruire un quadro normativo capace di orientare professionisti e semplici collezionisti nella gestione consapevole delle attività che caratterizzano il moderno settore delle carte collezionabili, in linea con i principi generali dell'ordinamento giuridico e con le migliori pratiche del collezionismo contemporaneo.

** ** *

1. Il restauro di carte collezionabili: tra fenomeno e diritto.

Nel mercato contemporaneo, le carte da gioco collezionabili (d'ora in poi anche "TCG", acronimo di "*Trading Card Games*") si collocano in una zona grigia tra beni di interesse artistico e *asset* speculativi.

A differenza del collezionismo classico (numismatica, filatelia, opere d'arte), dove l'attenzione si concentra sul valore storico, culturale ed estetico, le moderne carte collezionabili presentano una doppia natura: da un lato, quella di oggetti destinati all'uso ludico e all'apprezzamento artistico; dall'altro, quella di beni dotati di intrinseco valore patrimoniale.

In questa prospettiva, il "trattamento" delle carte – che può includere operazioni di pulizia ("*cleaning*")¹ e di restauro ("*restoring*")², ai fini di una eventuale successiva gradazione ("*grading*")³ – è divenuta una prassi consolidata tra i collezionisti, per la loro valorizzazione e conseguente vendita.

Se il restauro artistico, nelle sue declinazioni classiche, risponde ad una esigenza di conservazione e autenticità (si pensi alla disciplina della Carta di Venezia 1964), nel caso delle carte collezionabili l'intervento "tecnico" assume un carattere marcatamente funzionale.

Si agisce, cioè, per migliorare la "presentabilità" e lo stato conservativo della carta (anche in previsione della sua gradazione, per ottenere una votazione più elevata), e pertanto incrementarne il valore economico.

Tale processo tecnico, tuttavia, non è privo di rischi.

Un intervento di pulizia e/o restauro mal eseguito può compromettere in modo significativo l'integrità materiale della carta, fino ad *alterarne* il profilo originario.

1 L'attività di pulizia consiste nella rimozione di impurità superficiali, sporco, macchie, graffi, ossidazioni, depositi di inchiostro (c.d. "*inked*"), tracce di ditate o residui ambientali, con l'intento di enfatizzare l'effetto visivo della carta, sia nella parte olografica, che nella cornice residua. Tale operazione è generalmente effettuata tramite l'uso di soluzioni specifiche (che rientrano nel "know-how" di ciascun professionista) microfibre, cotton fioc o applicatori a punta fine.

2 L'attività di restauro consiste in una serie di interventi correttivi volti ad eliminare o limitare imperfezioni strutturali della carta: grinze, pieghe, pressioni, curvature, rialzi, sbecature. Tra le tecniche più utilizzate si annoverano l'impiego di umidificatori per rilassare la fibra cartacea, pressature a freddo o a caldo, penne termiche.

3 La gradazione è un'attività di certificazione tecnica attuata da enti privati (come PSA, CGC, Beckett, o alle italiane GRAAD e AiGrading) con la finalità di autenticare l'originalità delle carte (o delle firme degli illustratori apposte su di esse, c.d. carte "*signed*"; o degli errori di stampa in esse contenuti, tra cui: *miscut, double stamp, blank back, missing hole layer, foil back, inverted stamp, double printing, square cut, printer hickey, crimped edge, misaligned texture, offset printing, retained obstruction, incorrect name, missing print layers* e molti altri ancora) e di valutazione complessiva del suo stato conservativo (su una scala da 1 a 10) secondo quattro criteri fondamentali generalmente condivisi: centratura ("*centering*"), angoli ("*corners*"), bordi ("*edges*") e superficie ("*surface*").

Le società di grading – deputate ad autenticare l’“originalità” delle carte – vedono tendenzialmente con sfavore tali pratiche, ed hanno pertanto individuato una serie di ipotesi in cui il “trattamento” della carta risulta talmente invasivo da comprometterne la genuinità.

Tali interventi ricadono, in via classificatoria, sotto la dicitura di carte “*altered*”⁴, e comporta, nella prassi commerciale, effetti fortemente penalizzanti.

Una carta *altered*, pur in buone condizioni, viene percepita come non più autentica nella sua configurazione originaria, e subisce una drastica riduzione del proprio valore venale.

In molti casi, il prezzo di mercato diviene prossimo allo zero, potendo escludere la carta dal circuito collezionistico⁵.

La situazione appena descritta ha effetti rilevanti sul piano giuridico.

La circolazione delle carte sottoposte a interventi di pulizia e restauro – siano esse destinate alla gradazione, alla rivendita/permuta (nel gergo, “scambio”) o alla sola detenzione collezionistica – si traduce in un intreccio di rapporti contrattuali complessi ed eterogenei⁶.

Rapporti che danno vita a responsabilità professionali che, se non ben regolate, possono esporre le parti a contenziosi anche di notevole entità.

*

4 La classificazione “*altered*” viene attribuita quando l’aspetto materiale della carta risulta compromesso da interventi invasivi, tali da modificarne lo stato originario. Le diciture più comuni che accompagnano tale qualifica comprendono: “*tampering*”, manipolazione fraudolenta o sospetta del supporto cartaceo; “*trimming*”, taglio (volontario o meno) dei bordi della carta per migliorarne la centratura o eliminare difetti; “*shaved edges*”, assottigliamento o levigatura meccanica dei bordi per mascherare usura o danni; “*restored paper stock*”, ricostituzione artificiale della superficie cartacea mediante materiali aggiuntivi o trattamenti chimici; “*recoloring*”, ritocco cromatico con pigmenti o inchiostri per coprire imperfezioni, graffi o sbiaditure; “*cleaning*”, uso di soluzioni o reagenti per rimuovere macchie, segni o opacità, con alterazione del materiale originale; “*pressing*”, pressatura, deformazioni o microfratture generate da pressioni eccessive durante il tentativo di stiratura. Tali qualificazioni, pur nella varietà terminologica adottata da ciascun operatore (PSA, Beckett, CGC, GRAAD, AiGrading), comportano l’impossibilità di ottenere una valutazione regolare (in punteggio).

5 In realtà, in questi casi, è usuale che il proprietario della carta – ricevuto l’esito negativo della gradazione – rimuova il sigillo protettivo (“*slab*”/“*case*”) e la reimmetta nel mercato come non gradata (“*raw*”), omettendo ogni riferimento all’intervento alterante. Analoghi profili critici emergono anche al di fuori del circuito di grading: una carta può essere restaurata con finalità speculative e poi ceduta senza indicarne le modifiche; può essere venduta come integra da chi è consapevole della sua alterazione pregressa; può circolare tra soggetti in buona fede che ignorano il trattamento subito. Tutti questi profili critici meriterebbero una dissertazione *ad hoc*: esulano, pertanto, dalla presente trattazione.

6 V. sul punto i par. 2, 3 e 4.

Nel prosieguo dell'elaborato ci si soffermerà, in particolare, sulla responsabilità del tecnico incaricato degli interventi di pulizia e restauro, nonché su quella del c.d. “dealer”, soggetto che agisce da intermediario tra il proprietario della carta e le società di grading e, nella prassi, esegue quantomeno attività di pulizia.

In tale contesto il diritto civile, pur in assenza di una disciplina *ad hoc*, offre comunque gli strumenti per valutare e delimitare gli obblighi a carico di chi opera professionalmente nel contesto del TGC.

2. La responsabilità del “restauratore”.

L'attività di pulizia e restauro di carte collezionabili, pur spesso eseguita in modo informale, costituisce a tutti gli effetti una prestazione di natura professionale.

Essa rientra nell'alveo del contratto d'opera disciplinato dall'art. 2222 del Codice civile⁷, e comporta l'assunzione di obblighi specifici a carico dell'operatore, in funzione del risultato concretamente atteso.

⁷ Il rapporto tra restauratore e cliente si inquadra, di regola, nel contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., che disciplina le prestazioni compiute da un soggetto (prestatore d'opera) che si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Tuttavia, in presenza di determinati requisiti soggettivi e organizzativi, il rapporto potrebbe essere sussunto nella diversa figura del contratto di appalto, regolata dagli artt. 1655 e ss. c.c.. L'art. 1655 c.c. definisce l'appalto come “*il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro*”. Due sono quindi gli elementi differenziali principali rispetto al contratto d'opera: 1) l'organizzazione autonoma dei mezzi, per cui l'appaltatore non si limita a utilizzare il proprio lavoro, ma dispone di una struttura (materiale, tecnica o anche imprenditoriale) organizzata per adempiere; 2) assunzione del rischio economico, per cui l'esecuzione dell'opera è a rischio dell'appaltatore, che sopporta le conseguenze economiche in caso di errori, ritardi o difficoltà. Nel settore del TCG, una simile ipotesi potrebbe concretizzarsi, ad esempio, quando un'impresa (un dealer, un'azienda specializzata nel TGC o un negozio) affida a un operatore professionale l'intera attività di pulizia/restauro di un quantitativo rilevante di carte, con la previsione di un corrispettivo complessivo e con ampia discrezionalità sulle modalità esecutive. In questi casi, l'operatore agisce non solo con mezzi propri ma anche con una struttura organizzata e autonoma, operando su scala più ampia e assumendo il rischio del risultato finale. Tipica è la situazione in cui un dealer strutturato (es. store, ente intermedio, marketplace di settore) affida a terzi professionisti l'elaborazione tecnica di carte altrui (provenienti da collezionisti/clienti), prevedendo una gestione autonoma dei flussi, dei materiali, delle tempistiche e della restituzione, anche nell'ambito di accordi di lungo periodo. In tal caso, la disciplina applicabile è quella degli artt. 1655 e ss. c.c., con particolare riferimento: alla responsabilità dell'appaltatore per difetti dell'opera (art. 1667 c.c.), che ricalca in buona parte il regime dell'art. 2226 c.c. ma con una maggiore attenzione all'effetto sulla funzionalità e durata del bene; all'obbligo di custodia e riconsegna dei beni affidati; alla possibilità di sospendere l'opera per giustificato motivo (art. 1672 c.c.); alla risoluzione per inadempimento o difformità gravi (art. 1668 c.c.). Va però precisato che la linea di confine tra contratto d'opera e appalto resta sfumata e va valutata caso per caso, tenendo

Tale risultato consiste, di regola, nel miglioramento dello stato conservativo ed estetico della carta, attraverso la rimozione di imperfezioni superficiali e di difetti strutturali, in vista della sua gradazione o vendita.

Anche in assenza di una formalizzazione scritta, l'attività implica l'applicazione di una diligenza qualificata, da valutarsi secondo i criteri dell'art. 1176, co. 2, c.c., tenuto conto della natura professionale della prestazione.

L'operatore è tenuto, pertanto, ad impiegare la perizia richiesta dalla specificità dell'intervento, tenendo conto non solo del materiale su cui agisce (cartoncino laminato, supporti olografici, inchiostri sensibili), ma anche e soprattutto delle finalità dichiarate dal cliente.

Laddove la carta venga trattata in previsione della gradazione, è ragionevole attendersi che l'operatore tenga conto degli standard adottati dalle principali case di gradazione, e che eviti, anche solo in via potenziale, interventi che possano comportare un giudizio di "altered" o precludere una valutazione regolare.

Ciò implica, in concreto, l'obbligo di informare preventivamente il cliente in merito ai trattamenti richiesti, ai relativi rischi e alle conseguenze possibili, specie nei casi in cui l'intervento presenti margini di incertezza o di irreversibilità⁸.

L'assenza di un consenso informato, o l'esecuzione di trattamenti non concordati, può determinare profili di responsabilità professionale⁹.

Allo stesso modo, eventuali danni arrecati alla carta – siano essi materiali (ad es. aloni, pressature scorrette, opacizzazioni, scolorimenti) o funzionali (ad es. la assegnazione della qualifica altered) – ricadono nella responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c.¹⁰.

conto del numero di carte trattate, del grado di organizzazione dell'operatore, della tipologia del cliente e della complessità dell'intervento.

8 Tali obblighi informativi trovano fondamento nell'art. 1337 c.c., che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

9 È prassi non infrequente che sia lo stesso cliente a richiedere l'utilizzo di tecniche o prodotti particolarmente incisivi nella speranza di migliorare l'aspetto visivo della carta o di mascherare difetti rilevanti. In tali ipotesi, ove il rischio di alterazione sia stato chiaramente rappresentato e consapevolmente accettato (consenso informato), l'eventuale attribuzione della qualifica altered non potrà essere imputata all'operatore, salvo inadempienze specifiche o difetti esecutivi ulteriori.

10 Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, "se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". L'art. 1176, co. 2, c.c., specifica inoltre che, "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". In virtù del combinato disposto tra le due norme, l'operatore tecnico è tenuto ad agire con la perizia esigibile in rapporto alla delicatezza del bene e alla

Nell'ambito del contratto d'opera, tuttavia, tale impianto di responsabilità deve integrarsi con quanto previsto dall'art. 2226 c.c., che disciplina in modo specifico le ipotesi di vizi o difformità dell'opera eseguita.

La norma prevede che, una volta accettata la prestazione – anche tacitamente (ad es., facendosi consegnare la carta senza rilievi) – il prestatore è liberato da ogni responsabilità per i difetti che fossero “noti o facilmente riconoscibili” dal cliente/committente al momento della riconsegna, salvo che questi non siano stati “dolosamente occultati”.

Per i difetti non immediatamente percepibili, la legge impone al committente di denunciare le difformità o i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta, pena la decadenza dal diritto risarcitorio; in ogni caso, l'azione si prescrive nel termine di un anno dalla consegna dell'opera.

Tali limiti temporali – otto giorni per la denuncia del vizio ed un anno per l'esercizio dell'azione – operano, tuttavia, esclusivamente con riferimento ai vizi dell'opera in senso stretto, ossia per i difetti che la carta presenta a causa dello “scorretto” trattamento di pulizia e restauro (es.: aloni da solvente, pressature irregolari, opacizzazioni, scolorimenti dovuti a eccessivo calore, deformazioni causate da umidificatori, ingiallimenti da agenti chimici, abrasioni da sfregamento o micro-graffi da strumenti manuali).

È dunque onere del cliente, una volta riacquisita la carta, ispezionarla con attenzione e segnalare con tempestività qualsiasi anomalia rilevata.

Diversamente, anche un intervento non pienamente conforme potrà ritenersi validamente accettato, con conseguente liberazione del restauratore da ogni responsabilità¹¹.

complessità dell'intervento, ed è gravato dall'onere di provare che l'eventuale danno non è a lui imputabile. In materia di responsabilità contrattuale, l'onere della prova è infatti invertito rispetto alla responsabilità extracontrattuale (art. 2697 c.c.): il creditore deve provare l'esistenza del titolo (contratto o accordo) e allegare l'inadempimento, anche solo in termini di inesatta esecuzione. Spetta invece al debitore dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

11 L'art. 2226 c.c. opera, in tal modo, come criterio di delimitazione temporale della responsabilità professionale, bilanciando l'interesse del cliente/committente alla tutela del risultato con l'esigenza dell'operatore di non essere esposto indefinitamente a rivendicazioni tardive. La corretta applicazione della norma richiede, da un lato, un comportamento diligente e trasparente da parte dell'operatore (che dovrebbe documentare gli interventi svolti e informare preventivamente il cliente dei rischi); dall'altro, impone al committente di vigilare attivamente sul bene ricevuto e di formalizzare per tempo eventuali doglianze.

Sul punto è però necessaria una precisazione: la disciplina dell'art. 2226 c.c. non si estende alle ipotesi in cui il danno sia causato da condotte autonome di negligenza, violazione di obblighi informativi, custodia o protezione, le quali restano soggette al più ampio termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c.¹².

*

Nel quadro della responsabilità professionale tracciata, una particolare attenzione merita il tema delle clausole di limitazione ed esonero da responsabilità.

Non è infatti infrequente che il prestatore d'opera, specialmente nei rapporti con clientela ampia e indifferenziata, si avvalga di moduli standardizzati, informative precompilate o regolamenti digitali volti a limitare o escludere in via preventiva la propria responsabilità per i risultati dell'intervento.

Tuttavia, la validità di simili clausole incontra confini precisi.

Anzitutto, sul piano normativo, l'art. 1229 c.c. sancisce la nullità di ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

Si tratta di un limite inderogabile, che invalida ogni dichiarazione liberatoria che pretenda di esonerare il prestatore in caso di errori gravi riconducibili a imperizia manifesta (es., l'utilizzo di solventi notoriamente incompatibili con il materiale della carta, l'applicazione di eccessivo calore sulla superficie olografica, l'omessa protezione della carta durante la conservazione, con conseguente piegatura o contaminazione).

¹² Ad esempio, restano pienamente azionabili – nel termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. – le seguenti fattispecie, che si elencano a titolo meramente esemplificativo: violazione degli obblighi di custodia, ove l'operatore non protegga adeguatamente la carta nel periodo in cui la detiene (art. 1768 c.c., per analogia con il deposito); uso improprio di prodotti o tecniche aggressive, se impiegati senza previa informativa o contro le istruzioni del cliente, con danno non riconducibile a "vizio dell'opera" ma a comportamento negligente (artt. 1176, co. 2 e 1218 c.c.); esecuzione di trattamenti non concordati, che configurano un inadempimento autonomo rispetto alla qualità tecnica del risultato (art. 1218 c.c.); omissioni istruttorie o informative, mancato avviso circa la fragilità del supporto o i rischi noti del trattamento richiesto (art. 1337 c.c.); casi di danno progressivo non immediatamente rilevabile, ad esempio, uso di solventi che deteriorano la carta nel tempo, con danno non percepibile al momento della consegna ma imputabile alla condotta dell'operatore; eccesso di mandato o travalicamento dell'incarico, se l'operatore interviene su zone o con modalità non autorizzate, oltre quanto previsto dal contratto. In tutte queste situazioni, la responsabilità non si fonda sul vizio dell'opera in senso tecnico, bensì su un inadempimento o una condotta illecita autonoma, con conseguente applicazione dell'art. 1218 c.c. e della prescrizione ordinaria decennale. Il meccanismo di tutela di cui all'art. 2226 c.c. protegge dunque il prestatore solo nella misura in cui il danno sia integralmente riconducibile ad un vizio dell'opera (carta). Quando invece il pregiudizio deriva da scelte operative sbagliate, omissioni, negligenze o violazioni dell'affidamento contrattuale, il limite dell'anno non opera e la responsabilità si estende secondo i criteri generali del diritto civile.

Non meno rilevante è il profilo della forma e della trasparenza contrattuale.

Qualora le clausole limitative siano predisposte unilateralmente dal restauratore (es., sotto forma di “regolamento servizi”, “termini e condizioni”) si applica la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.. Tali norme impongono che le clausole che limitano la responsabilità, impongono decadenze, o attribuiscono vantaggi unilaterali all’operatore (c.d. “vessatorie”) devono essere oggetto di approvazione specifica per iscritto, pena la loro inefficacia nei confronti del cliente.

A nulla varrà, dunque, il mero invio di un link o QR code, se non accompagnato da una specifica sottoscrizione scritta.

Quando poi il destinatario del servizio è un consumatore, e cioè un soggetto che “agisce per scopi estranei alla propria attività economica o professionale” entrano in gioco le tutele rafforzate previste dal Codice del Consumo.

L’art. 33, in particolare, considera vessatorie (e quindi nulle) tutte le clausole che, pur predisposte in via generale, determinano un significativo squilibrio a carico del consumatore¹³.

Tra queste, assumono rilievo le clausole che limitano in via preventiva la responsabilità del prestatore per inadempimento, mancata conformità o danno, indipendentemente dalla gravità della condotta.

Lo stesso art. 33 contempla inoltre una serie di clausole c.d. “presuntivamente” vessatorie, note come “lista grigia”, la cui invalidità può essere esclusa solo se il professionista prova che sono state oggetto di trattativa individuale specifica¹⁴.

13 Ai sensi dell’art. 34 del Codice del Consumo (d.lgs. 206 del 2005), la valutazione del carattere vessatorio va condotta tenendo conto della natura del bene o servizio e delle circostanze contrattuali, mentre non riguarda né l’oggetto né il corrispettivo, purché individuati con chiarezza. Non sono vessatorie le clausole che riproducono norme imperative o internazionali comuni a tutti gli Stati UE, né quelle oggetto di specifica trattativa, la cui prova grava sul professionista (art. 34, commi 1-5). Ai sensi dell’art. 35, le condizioni contrattuali devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile, e ogni dubbio interpretativo si risolve a favore del consumatore (v. anche art. 1370 c.c.).

14 L’art. 33, comma 2, contiene la c.d. lista grigia, ossia l’elenco delle clausole che si presumono vessatorie salvo prova contraria. Ai fini del presente contesto, assumono particolare rilevanza le previsioni che: escludano o limitino la responsabilità del professionista in caso di inadempimento, anche solo parziale (lett. b); prevedano limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, inversioni dell’onere della prova o decadenze particolarmente onerose (lett. t); consentano modifiche unilaterali alle condizioni contrattuali (lett. m); fissino il foro competente in luogo diverso dalla residenza del consumatore (lett. u). Tali clausole possono ritenersi valide solo se il professionista dimostra che sono state oggetto di trattativa individuale (art. 34, co. 4-5 c. cons.). È invece sempre nulla, anche se trattata individualmente, ogni clausola che rientra nella “lista nera” (art. 36, co. 2). L’art. 36, quanto al resto, conferma la nullità di tutte le clausole considerate vessatorie, anche se formalmente accettate, e stabilisce che la nullità opera esclusivamente a

In tal senso, non è sufficiente che il cliente/consumatore abbia sottoscritto o firmato un modulo prestampato, o cliccato su una casella online: è necessario che vi sia stato un confronto reale e documentato sul contenuto della clausola.

Un'ulteriore norma potenzialmente rilevante, pur collocata nella cornice giuridica del contratto d'opera intellettuale, è l'art. 2236 c.c., che prevede una forma di responsabilità attenuata per il prestatore d'opera chiamato a risolvere problemi di speciale difficoltà.

In tali casi, infatti, il prestatore risponde solo in caso di dolo o colpa grave.

Sebbene la giurisprudenza tenda a riservarne l'applicazione a prestazioni che richiedano un elevato grado di perizia tecnica o conoscenza specialistica, la norma può trovare applicazione anche in via convenzionale, nei limiti dell'art. 1229 c.c.. È quindi legittimo che il restauratore ed il cliente convengano espressamente che, ad esempio, l'attività di pulizia/restauro (globalmente intesa o singoli interventi) sia da considerarsi di particolare difficoltà e che eventuali responsabilità siano limitate ai soli casi di dolo o colpa grave.

In conclusione, la delimitazione della responsabilità del restauratore è possibile entro certi limiti, nel rispetto delle forme e delle tutele previste dal diritto civile e consumeristico: ogni clausola deve essere attentamente valutata, sia in termini di contenuto che di modalità di accettazione.

3. La responsabilità del c.d. “dealer”.

Nel panorama del TCG, la figura del “dealer” occupa una posizione centrale nel processo di valorizzazione delle carte.

Con tale espressione si fa riferimento, in senso descrittivo, al soggetto che offre servizi strutturati di intermediazione verso le società di grading, combinando, in misura variabile, tre funzioni principali:

- la ricezione e custodia delle carte conferite dalla clientela;
- la gestione logistica e documentale della spedizione alle case di grading e del successivo rientro;
- lo svolgimento di attività tecniche accessorie (pulizia e restauro) prima della spedizione.

vantaggio del consumatore. La corretta predisposizione e accettazione delle clausole limitative della responsabilità richiede, pertanto, un duplice controllo: di trasparenza formale e di equità sostanziale. Ogni formulazione ambigua o eccessivamente sbilanciata potrà infatti essere disapplicata, anche d'ufficio, dal giudice.

È frequente che il dealer si presenti al pubblico come “semplice intermediario” o “tramite” tra cliente e case di grading, relegando in secondo piano la componente tecnico-materiale della propria prestazione.

In realtà, il ruolo effettivo è assai più articolato: il dealer entra in possesso fisico delle carte, le manipola, le prepara per la spedizione, le sottopone talvolta a pulizia/restauro e infine ne gestisce il flusso di andata e ritorno con i vettori.

Ne deriva un intreccio che non può essere ricondotto alla sola intermediazione, ma ad un fascio di rapporti contrattuali complessi.

*

L'elemento gestorio rinvia, per sua struttura, al mandato disciplinato dagli artt. 1703 ss. c.c.; a questo nucleo si affianca una componente materiale riconducibile al deposito ex artt. 1766 ss. c.c.; vi si aggiunge, quando presente, la dimensione tecnico-operativa relativa alle attività di pulizia e restauro, tipica del contratto d'opera ex art. 2222 c.c. (o, nei casi più organizzati, dell'appalto ex art. 1655 c.c.); il tutto innestandosi su rapporti di trasporto e assicurazione conclusi dal dealer con vettori terzi.

L'inquadramento corretto di tali elementi è decisivo per comprendere l'estensione degli obblighi contrattuali del dealer e la validità delle clausole di esclusione o limitazione di responsabilità che di frequente ne caratterizzano i regolamenti¹⁵.

Nello specifico, il nucleo del rapporto dealer/cliente si articola di regola attorno ad un mandato, più o meno formalizzato, avente a oggetto l'invio delle carte alla casa di grading secondo specifici parametri.

15 Si tratta, in termini tecnico-giuridici, di un contratto complesso o misto, nel quale coesistono elementi tipici di mandato, deposito e prestazione d'opera (talora appalto), oltre a rapporti di trasporto/spedizione conclusi dal dealer con terzi vettori. La disciplina applicabile a tale rapporto composito segue, secondo l'impostazione prevalente, il criterio della c.d. funzione economico-individuale, in virtù del quale l'interprete deve individuare la causa concreta del contratto, ossia l'assetto di interessi perseguito in via principale dalle parti, applicando ad esso la normativa che meglio ne realizza la finalità prevalente. In difetto di una causa nettamente preminente – come tipicamente avviene nelle prestazioni del dealer, dove gli elementi di mandato, custodia e operatività tecnica risultano intrecciati e reciprocamente dipendenti – opera il meccanismo integrativo previsto dall'art. 1322, co. 2, c.c., che consente di combinare le discipline tipiche in modo sistematico. Ne deriva un'applicazione estensiva e coordinata delle norme in tema di responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1176 c.c.), di responsabilità per fatto dell'ausiliario (art. 1228 c.c.), di doveri di correttezza e tutela dell'interesse del mandante (art. 1710 c.c.), nonché delle regole proprie del deposito e del trasporto, tutte chiamate a concorrere nella definizione degli obblighi di protezione, organizzazione e custodia gravanti sul dealer.

L'art. 1710 c.c. impone al mandatario di eseguire l'incarico con la diligenza del buon professionista, attenendosi alle istruzioni ricevute e salvaguardando, in ogni fase, gli interessi del mandante.

Nella pratica, ciò significa curare la corretta identificazione delle carte, coerente con i moduli di *submission*, la scelta del servizio conforme alle preferenze del cliente e la verifica delle policy delle società di grading.

Le sopravvenienze (variazioni tariffarie, revisioni di valore, richieste integrative) devono essere comunicate tempestivamente al cliente: la mancata informazione integra di per sé violazione degli obblighi informativi del mandatario.

Dal momento in cui le carte entrano nella disponibilità del dealer, quest'ultimo assume obblighi di conservazione e protezione del bene, riconducibili alla logica del deposito.

La diligenza richiesta è quella professionale qualificata ex art. 1176, co. 2, c.c., in combinato disposto con l'art. 1768 c.c., e si estende alle modalità di stoccaggio, alla predisposizione di sistemi di imballaggio (*penny sleeve, toploader, card saver, etc.*) ed alla gestione delle giacenze nella fase precedente alla spedizione e in quella successiva al rientro dalla casa di grading.

Quando il dealer affianca all'inoltro attività materiali di pulizia e restauro, egli opera quale prestatore d'opera (o appaltatore) e risponde secondo il medesimo impianto di responsabilità già delineato per il restauratore.

Intervenendo direttamente sulle carte, assume il rischio tipico degli interventi suscettibili di condurre a giudizi di "altered" o a danni irreversibili¹⁶.

La complessità organizzativa del servizio si riflette anche sull'estensione della responsabilità del dealer, specialmente quando le attività materiali vengano eseguite da terzi.

Nella prassi, infatti, il dealer si avvale frequentemente di collaboratori interni o esterni (aggregatori, punti di raccolta, centri tecnici) per le attività materiali di pulizia e restauro pre-gradazione.

¹⁶ Come poc'anzi individuato, in tutte queste ipotesi, il regime applicabile resta quello della responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1176 c.c. La struttura bifasica del rapporto (gestione e custodia; eventuale intervento tecnico) non comporta una pluralità autonoma di responsabili, ma si traduce nella necessità di valutare, caso per caso, la sfera di imputabilità di ciascuna fase. L'onere della prova segue il principio generale: il cliente deve limitarsi ad allegare l'inadempimento – nella forma dello smarrimento, del danneggiamento, della spedizione errata o della mancata esecuzione dell'incarico – mentre spetta al dealer dimostrare di avere adottato la diligenza qualificata richiesta dal tipo di attività svolta o che l'evento dannoso è dipeso da causa a lui non imputabile.

In tali ipotesi trova applicazione l'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore risponde anche dei fatti dolosi o colposi commessi dagli ausiliari dei quali si sia avvalso nell'adempimento.

La norma, di portata generale, opera sia quando il trattamento materiale della carta sia stato eseguito dal personale "interno" del dealer, sia quando l'intervento avvenga presso strutture esterne che agiscono per suo conto.

Ne deriva che eventuali danni causati dal restauratore incaricato si imputano direttamente al dealer, senza che rilevi esternamente la distinzione organizzativa interna o la natura più o meno autonoma della struttura terza coinvolta¹⁷.

*

Uno dei profili più delicati del rapporto dealer-cliente riguarda la gestione delle spedizioni, articolata, nella pratica, in tre momenti distinti: l'invio iniziale delle carte dal cliente al dealer; il successivo inoltramento – spesso internazionale – dal dealer alla casa di grading; la spedizione di rientro al cliente.

I regolamenti dei principali dealer delineano una struttura ricorrente: al mittente è imposto l'obbligo di utilizzare imballaggi idonei e servizi di spedizione tracciati o assicurati; parallelamente, si afferma che eventuali danni o smarrimenti occorsi durante l'invio al dealer, in particolare quando la spedizione non sia tracciata o assicurata, non siano imputabili all'intermediario.

Un simile assetto è, in linea generale, coerente con la normale ripartizione dei rischi propria del trasporto: fino al momento in cui il dealer riceve il bene, egli non ne è custode né può intervenire sulle modalità del trasferimento.

Fino alla consegna formale, il rischio resta dunque a carico del mittente.

La disciplina cambia, però, dal momento in cui le carte entrano nella disponibilità del dealer.

Da quel momento, egli ne diviene custode e, per le spedizioni che organizza verso la società di grading o verso il cliente, si applica un regime distinto, nel quale convivono i suoi obblighi propri e la responsabilità del vettore incaricato.

Ai sensi dell'art. 1693 c.c., il vettore risponde, salvo caso fortuito, della perdita e dell'avaria delle cose a partire dal momento in cui le riceve in consegna e fino alla riconsegna al destinatario.

¹⁷ L'art. 1228 c.c. opera infatti a tutela dell'affidamento del cliente, per cui il rischio dell'organizzazione resta a carico del professionista che offre il servizio in modo unitario e coordinato. Nulla impedisce, naturalmente, che il dealer si rivalga poi in via interna – tramite la c.d. azione di rivalsa – nei confronti del collaboratore responsabile; ma sul piano esterno la responsabilità verso il cliente resta unitaria e riconducibile al dealer, quale titolare dell'incarico principale.

Ciò implica che, una volta affidato il pacco al vettore scelto dal dealer, il rischio del trasporto ricade primariamente sul vettore stesso, la cui responsabilità è presunta sino a prova contraria (e cioè per ricorrenza delle cause esimenti tipiche: caso fortuito, natura intrinseca della merce, vizio di imballaggio irriconoscibile). Questo principio non esonera, tuttavia, il dealer dai propri obblighi: permane a suo carico il dovere di selezionare un vettore affidabile, predisporre imballaggi adeguati e indicare correttamente il valore e le dichiarazioni richieste.

Una scorretta dichiarazione del valore o la mancata attivazione delle opzioni assicurative richieste dal cliente può determinare, in caso di sinistro, una drastica riduzione del risarcimento ottenibile dal vettore e integra, per ciò stesso, una colpa autonoma del dealer¹⁸.

Omissioni sotto questo profilo possono integrare una colpa autonoma del dealer, concorrente o prevalente rispetto all'eventuale responsabilità del vettore¹⁹.

18 La dichiarazione di valore costituisce un elemento essenziale ai fini dell'attivazione delle coperture assicurative tipiche dei servizi di spedizione, specie quelli internazionali. I principali vettori (UPS, DHL, FedEx) prevedono che, in mancanza di una dichiarazione di valore, l'indennizzo sia rigidamente limitato a soglie minime – spesso irrisorie – e comunque non corrispondenti al valore effettivo del bene. Per le carte collezionabili, caratterizzate da volatilità di mercato e differenze significative tra “*raw value*”, “*graded value*” e “*market comps*”, la corretta indicazione del valore riveste dunque una funzione determinante non solo per la copertura assicurativa, ma anche per la responsabilità del dealer ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c.. La prova del valore segue regole proprie: per oggetti con mercato non regolamentato, la giurisprudenza ammette l'utilizzo di criteri quali “*last sold*”, risultati di aste recenti, report di vendita delle principali piattaforme, price history degli operatori certificati (ad es. auction houses internazionali) e, per le carte già gradate, il differenziale di mercato tra voti contigui. Va inoltre distinta l'assicurazione del pacco offerta dal vettore dall'eventuale assicurazione professionale del dealer (RC professionale o polizze “*fine art*” / “*collectibles*”). La prima tutela il bene durante il trasporto; la seconda copre la responsabilità professionale del dealer per errori materiali, negligenza o custodia.

19 Responsabilità che resta soggetta alla disciplina generale degli artt. 1218 e 1176 c.c. Non sarebbe pertanto invocabile la responsabilità esclusiva del vettore ove il dealer abbia predisposto imballaggi manifestamente inadeguati, abbia errato la documentazione, o abbia omesso di dichiarare il valore quando necessario per la copertura assicurativa del trasporto: in tali casi il danno si radica in una negligenza propria del dealer, che non potrebbe essere neutralizzata dalla sola consegna al vettore. Si pensi, ad esempio: all'inoltro delle carte con un servizio diverso da quello richiesto (ad es. servizio “*bulk*” anziché “*express*”, con conseguente ritardo significativo); alla mancata selezione di opzioni essenziali (autenticazione di firme, dichiarazioni di *error card*, servizi crossover o review); a errori nella descrizione della carta o del set, suscettibili di indurre in errore la casa di grading o di determinare l'emissione di etichette (*label*) non corrispondenti al bene effettivo; alla mancata trasmissione di istruzioni specifiche del cliente (es. “*minimum grade*” sotto il quale la carta non deve essere incapsulata); alla mancata informazione sulle policy delle grading companies in tema di revisione dei voti, reclami o contestazioni. In tutti questi casi, il dealer, in quanto professionista, è tenuto a possedere una conoscenza sufficiente delle prassi e dei regolamenti delle principali case di grading, nonché a tradurla in un

In tale contesto, molte clausole regolamentari prevedono che, in mancanza di assicurazioni integrative scelte dal cliente, il dealer “*non risponde in alcun caso*” di smarrimenti, danni o furti durante le spedizioni.

Simili previsioni richiedono un attento vaglio alla luce dell’art. 1229 c.c. che, come visto, rende nullo ogni patto volto a escludere o limitare la responsabilità per dolo o colpa grave.

Ne discende che non possono ritenersi valide le clausole che pretendano di liberare il dealer da responsabilità anche quando il danno derivi da sue gravi omissioni (es. imballaggi non conformi, mancata attivazione di una assicurazione promessa, scelta di corrieri notoriamente inaffidabili, mancata trasmissione di documenti necessari o omissione di procedure richieste da parte della società di grading).

Sono ammissibili, invece, le clausole che allocano il rischio economico entro determinate soglie, subordinando la copertura integrale all’acquisto di una assicurazione aggiuntiva, purché la limitazione non travolga le ipotesi di colpa grave del dealer e sia formulata in termini chiari, trasparenti e proporzionati²⁰.

*

comportamento operativo diligente. Laddove il pregiudizio (anche solo in termini di perdita di *chance* o di avvio di un contenzioso con la grading company) sia riconducibile a negligenza o mancata osservanza delle istruzioni ricevute, la responsabilità del dealer potrà sorgere ex art. 1218 c.c., indipendentemente dalla condotta dell’ente di grading. Non è necessario, in altri termini, che il cliente dimostri un “errore” della casa di gradazione: è sufficiente che provi il nesso causale tra il comportamento del dealer e il risultato pregiudizievole (ad es. grading mancato, voto inficiato da indicazioni sbagliate, impossibilità di richiedere un determinato servizio, perdita di un affare di vendita). Il tentativo, frequente nei regolamenti di settore, di riversare integralmente sulla grading company ogni responsabilità per gli esiti della certificazione non libera il dealer dall’obbligo di corretta esecuzione delle attività intermedie di cui si è fatto carico. Se è vero che il dealer non risponde, di regola, del voto numerico attribuito dalla casa di gradazione – che resta frutto di una valutazione tecnica autonoma – egli risponde pienamente, invece, di come ha predisposto la procedura di grading, di come ha confezionato le carte, di come ha gestito la spedizione e il rientro, nonché delle informazioni fornite o omesse nei confronti del cliente.

- 20 La disciplina si fa ancora più rigorosa quando il cliente riveste la qualifica di consumatore. Come si è visto con riferimento alla figura del restauratore, l’art. 33 del Codice del Consumo considera vessatorie le clausole che limitano in modo significativo la responsabilità del professionista per inadempimento o danno, salvo reale trattativa individuale. Le clausole che escludono in via generale ogni responsabilità del dealer per eventi occorsi durante le spedizioni di andata e ritorno, se il cliente non abbia acquistato un’ulteriore copertura assicurativa, presentano un elevato rischio di invalidità, soprattutto nella parte in cui pretendono di estendersi anche alle ipotesi di colpa grave o di violazione degli obblighi di custodia, coordinamento e diligenza che il dealer deve comunque esercitare, anche quando si avvalga di vettori terzi.

In definitiva, va distinta la legittima allocazione del rischio di valore – modulabile in funzione delle opzioni assicurative scelte – dall’inammissibile eliminazione preventiva di ogni responsabilità dell’intermediario, che neutralizzerebbe il ruolo sostanziale del dealer e svuoterebbe la tutela del cliente.

La fase della spedizione, proprio per la pluralità dei soggetti coinvolti, impone dunque un equilibrio: da un lato, la corretta applicazione dell’art. 1693 c.c. a carico del vettore; dall’altro, la permanenza degli obblighi di diligenza, custodia e organizzazione a carico del dealer, obblighi che non possono essere compressi o azzerati mediante clausole unilaterali o moduli precompilati.

*

4. Considerazioni conclusive.

La ricostruzione giuridica tracciata consente di delineare, in termini sistematici, il perimetro minimo di responsabilità che grava sui soggetti professionalmente attivi nel panorama del TCG, e in particolare del restauratore e del dealer.

Si tratta di un settore che, pur muovendo in larga parte da regolamenti privati, prassi spontanee e soluzioni operative non uniformi, richiede un inquadramento giuridico capace di governarne la crescente complessità economica e tecnica.

Il diritto comune, pur in assenza di una disciplina settoriale *ad hoc*, offre strumenti pienamente idonei a qualificarne i rapporti, individuarne gli obblighi delle parti e allocarne i rischi derivanti dal trattamento tecnico delle carte e dalla loro movimentazione.

Il primo dato che emerge è la centralità dell’inquadramento contrattuale.

L’attività del restauratore rientra, nella maggior parte dei casi, nel paradigma del contratto d’opera ex art. 2222 c.c. (o, nelle ipotesi più strutturate, dell’appalto), mentre quella del dealer si articola attorno a un nucleo di mandato, arricchito da elementi di deposito, prestazione d’opera e trasporto²¹.

In altri termini, i nuovi paradigmi del mondo collezionistico del TGC non restano sforniti di tutela giuridica, ma si innestano nell’alveo delle categorie generali del diritto dei contratti.

Quanto alla figura del restauratore, quale prestatore d’opera, egli è tenuto a adempiere ad un duplice ordine di obbligazioni:

²¹ Si tratta, come visto, di una qualificazione non soltanto descrittiva: da essa discendono, in via diretta, gli standard di diligenza applicabili (art. 1176, co. 2, c.c.), il regime dell’inadempimento (artt. 1218 ss. c.c.), la disciplina dei vizi dell’opera (art. 2226 c.c. e, se del caso, 1667 ss. c.c.), gli obblighi informativi precontrattuali e di correttezza (art. 1337 c.c.), nonché la responsabilità per fatto dell’ausiliario (art. 1228 c.c.) e del vettore (art. 1693 c.c.).

- da un lato, all'obbligo di eseguire la prestazione con perizia adeguata alla delicatezza del supporto e alle finalità dichiarate (in particolare quando l'intervento è finalizzato alla gradazione);
- dall'altro, al dovere di informare il cliente sui rischi prevedibili e sulle possibili conseguenze in termini di "altered", di perdita di autenticità percepita o di svalutazione economica.

La combinazione tra gli artt. 1176, co. 2 e 2226 c.c. consente di delimitarne, anche temporalmente, l'esposizione alla responsabilità professionale, distinguendo tra vizi immediatamente rilevabili al momento della riconsegna (coperti dal regime di denuncia e prescrizione breve) e danni che discendono da condotte autonome di negligenza, violazione di istruzioni, omissione di informative o custodia inadeguata (soggetti, questi ultimi, alla prescrizione ordinaria decennale).

Ne deriva un quadro nel quale il restauratore può – e deve – strutturare la propria attività attraverso procedure standardizzate di informazione, documentazione e consegna, in modo da ridurre incertezze probatorie e prevenire il contenzioso.

Parallelamente, la figura del dealer evidenzia un livello di complessità maggiore, in quanto accentra a sé una pluralità di funzioni: gestione documentale verso le società di gradazione, custodia materiale delle carte, eventuale intervento tecnico e organizzazione delle spedizioni.

L'idea, spesso veicolata nella prassi, di un dealer come "mero tramite" tra cliente e case di grading non regge ad un'analisi giuridica puntuale.

Il dealer riceve fisicamente le carte, le manipola, ne cura il confezionamento, spesso le sottopone a pulizia/restauro, ne coordina l'invio ed il rientro; si avvale di ausiliari interni o esterni e di vettori terzi.

Ne deriva una responsabilità unitaria, che comprende:

- l'esatta esecuzione del mandato (scelta del servizio, corretta compilazione dei moduli, trasmissione delle istruzioni del cliente, gestione delle sopravvenienze);
- la custodia delle carte, volta a garantirne l'integrità materiale, secondo uno standard professionale di deposito;
- la responsabilità per gli interventi tecnici eseguiti direttamente, o tramite ausiliari di cui si avvale;
- gli obblighi correlati alla spedizione, inclusa l'eventuale scelta del vettore, la predisposizione degli imballaggi protettivi, la dichiarazione di valore e l'attivazione delle coperture assicurative richieste dal cliente.

Visto l'articolato regime di responsabilità, la disciplina delle clausole di esonero o limitazione della responsabilità assume particolare rilevanza.

La pratica, tanto dei restauratori quanto dei dealer, mostra una tendenza diffusa a predisporre informative, regolamenti, moduli e condizioni generali che mirano a concentrare il rischio sul cliente, esonerando l'operatore da ogni conseguenza dei trattamenti effettuati o delle spedizioni organizzate.

Tuttavia, il combinato disposto degli artt. 1229, 1341-1342 c.c. e, in presenza di consumatori, degli artt. 33 ss. del Codice del Consumo, fissa confini molto netti:

- non è possibile escludere o limitare la responsabilità per dolo o colpa grave;
- le clausole limitative predisposte unilateralmente devono essere approvate specificamente per iscritto (e, in taluni casi, devono anche essere oggetto di specifica trattativa) e redatte in termini chiari e comprensibili;
- nel rapporto B2C (*business to customer*, e cioè professionista-consumatore), ogni clausola che determini un "significativo squilibrio" a danno del consumatore è suscettibile di essere dichiarata vessatoria e quindi nulla, a prescindere dalla formale accettazione.

Ne deriva che la funzione delle clausole limitative non può essere quella di annullare il rischio professionale, ma, al più, di modularlo in modo equilibrato, definendo con trasparenza le condizioni della prestazione.

Sotto il profilo operativo, il quadro tratteggiato suggerisce alcune direttrici di azione per i professionisti del settore che intendano conformare la propria attività alle regole del diritto civile:

- adottare schemi contrattuali chiari e personalizzati, che distinguano le diverse fasi del servizio (restauro, intermediazione, custodia, spedizione) e specifichino, per ciascuna, obblighi, limiti, rischi e responsabilità;
- predisporre informative tecniche dettagliate sui trattamenti di pulizia e restauro, con particolare attenzione ai casi in cui il rischio di esiti "*altered*" non sia trascurabile, acquisendo un consenso informato;
- implementare protocolli di conservazione, imballaggio e documentazione, in modo da poter dimostrare, in caso di sinistro, l'adozione di tutte le cautele esigibili in base allo standard professionale di settore;
- distinguere, sul piano assicurativo, tra coperture sul bene (assicurazione del pacco) e coperture sulla responsabilità professionale del restauratore;
- rivedere criticamente le clausole di esonero e limitazione di responsabilità compatibilmente con i limiti posti dal Codice civile e del consumo.

In prospettiva sistemica, la progressiva istituzionalizzazione del collezionismo di carte – con valori che, per alcune categorie di esemplari, raggiungono e superano soglie tipiche del mercato dell’arte o dei beni da investimento²² – rende verosimile un incremento del contenzioso.

La predisposizione di un’adeguata contrattualistica, la professionalizzazione delle prassi di settore e l’assistenza legale possono dunque rappresentare non solo uno strumento di tutela per i singoli operatori, ma anche un fattore di maturazione complessiva del mercato del TGC, idoneo a consolidare affidamento, trasparenza e circolazione sicura dei beni.

In definitiva, il diritto civile non si limita a regolare *ex post* gli inadempimenti, ma fornisce – se correttamente utilizzato – una architettura regolativa in grado di orientare *ex ante* le condotte degli operatori, delineando un ragionevole equilibrio tra libertà d’iniziativa economica, protezione del collezionista e responsabilità professionale.

Sarà compito dei protagonisti del panorama del TCG cogliere questa dimensione, trasformando un settore ancora segnato da informalità e prassi spontanee in un ambito di attività imprenditoriale e professionale strutturata, capace di reggere il confronto con i mercati più maturi del collezionismo contemporaneo.

Avv. Alberto Agostini

22 L’espansione del mercato dei TCG conferma la natura “ibrida” del bene – artistica e finanziario/speculativa – già evidenziata all’inizio dell’elaborato. Secondo l’ultimo studio di Polaris Market Research (Trading Card Games Market Size, Share & Trends Analysis Report), «la domanda e il valore di mercato globale dei Trading Card Games ammontavano a circa 13,01 miliardi di dollari nel 2024 e dovrebbero raggiungere i 14,12 miliardi di dollari nel 2025, fino ad arrivare a circa 21,05 miliardi di dollari entro il 2034, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 5,24% nel periodo di previsione 2025-2034».